

**ЭТАПЫ ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ
КОМПЛЕКСНОМ НОРМИРОВАНИИ ПЕСТИЦИДОВ****STAGES OF TOXICOLOGICAL AND HYGIENIC INVESTIGATIONS IN THE
COMPLEX STANDARDIZATION OF PESTICIDES****PESTITIDLARNI KOMPLEKS NORMALASHTIRISHDA TOKSIKOLOGIK-
GIGIYENIK TADQIQOTLAR BOSQICHLARI**

Искандарова Г.Т. - д.м.н., профессор
<https://orcid.org/0000-0001-6672-1431>

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Применение методической схемы этапности токсиколого - гигиенических исследований по комплексному нормированию пестицидов, определяющей приоритетность, оптимальный объем и сроки исследований в зависимости от возможности, масштабов и уровней загрязнения ими среды обитания обеспечивает точность и надежность полученных данных при сокращении сроков исследований и снижении затрат на обоснование нормативов.

Ключевые слова. Токсикология, гигиена, пестициды, сельское хозяйство, нормативы, исследования.

Abstract. The application of a methodological stepwise scheme for toxicological and hygienic studies in the complex standardization of pesticides, which determines the priority, optimal scope, and timing of investigations depending on the probability, scale, and levels of environmental contamination, ensures the accuracy and reliability of the obtained data while reducing study duration and lowering the costs required for regulatory justification.

Keywords. toxicology, hygiene, pesticides, agriculture, standards, research.

Annotatsiya. Pestitsidlarni kompleks normalashtirish bo'yicha toksikologik-gigiyenik tadqiqotlarning bosqichma-bosqich metodik sxemasini qo'llash, ya'ni atrof-muhitning ular bilan ifloslanish ehtimoli, ko'lami va darajasiga bog'liq holda tadqiqotlarning ustuvorligi, optimal hajmi va muddatlarini belgilash — olingan ma'lumotlarning aniqligi va ishonchligini ta'minlaydi, shu bilan birga tadqiqot muddatlarini qisqartiradi hamda me'yorlarni asoslash xarajatlarini kamaytiradi.

Kalit so'zlar. toksikologiya, gigiyena, pestitsidlar, qishloq xo'jaligi, me'yorlar, tadqiqotlar.

Введение. За период независимости Республики Узбекистан проводится реформирование в здравоохранении, промышленности в сельском хозяйстве. Принят ряд Законов Республики Узбекистан.

В статье Закона Республики Узбекистан «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков» указано, что Министерство Здравоохранения РУз в области защиты растений организует и проводит научные исследования по токсиколого-гигиенической оценке, разрабатывает гигиенические нормативы и регламенты пестицидов в пищевых продуктах, в производственных объектах и объектах окружающей среды [1].

Статья Закона Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» гласит, что стандарты (санитарные нормы) в области охраны атмосферного воздуха для человека

разрабатываются и утверждаются Министерством здравоохранения Республики Узбекистан [2].

Согласно пятнадцатой статьи Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», разработка и утверждение экологических нормативов возложены на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы [3].

Одним из основных принципов охраны здоровья граждан Закона Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан» (статья 3) является приоритет профилактических мер и единство медицинской науки и практики [4].

Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляет, наряду с другими органами, и Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, согласно девятой статьи Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» [5].

Современные интенсивные технологии сельскохозяйственного производства предусматривают применение пестицидов, регуляторов роста и других средств защиты растений. Загрязнение ими различных объектов окружающей среды определяет возможность комплексного поступления их в организм с продуктами питания, водой и воздухом.

Изложенное положение делает очевидной актуальность исследований по оценке комплексного действия пестицидов и продуктов их трансформации.

Основная часть. Применение методической схемы этапности токсиколого-гигиенических исследований по комплексному нормированию пестицидов, определяющей приоритетность, оптимальный объем и сроки исследований в зависимости от возможности, масштабов и уровней загрязнения ими среды обитания обеспечивает точность и надежность полученных данных при сокращении сроков исследований и снижении затрат на обоснование нормативов.

Оценка новых препаратов осуществляется с использованием методов исследований (необходимый минимум), комбинация которых должна быть максимально информативной. Рекомендации не ограничиваются также применением дополнительных методов исследований (отдаленные и специфические эффекты, комбинированное действие), позволяющих расширять круг решаемых задач [9].

Отбор пестицидов производится на основании данных токсикологической и гигиенической оценок пестицидов.

Для целей отбора используют классификацию пестицидов по основным критериям вредности [8]. Если препарат по одному из показателей относится к первому классу (чрезвычайно опасные), он не подлежит внедрению в практику.

При гигиеническом отборе исключается использование в сельскохозяйственном производстве сильнодействующих ядовитых веществ, препаратов с резко выраженной кожно-резорбтивной токсичностью, высоколетучих веществ, сверхкумулятивных ядов (коэффициент кумуляции менее 1), очень стойких соединений (время разложения на токсичные компоненты свыше 2-х лет); не допускается также применение веществ, которые способны вызывать неблагоприятные отдаленные эффекты в реальных дозах и концентрациях (канцерогенез, аллергенное действие, нарушение репродуктивной функции).

Пестициды, которые относятся ко второму классу, могут использоваться только ограничено. Препараты третьего-четвертого классов могут широко применяться в сельскохозяйственной практике при соблюдении гигиенических регламентов и нормативов. Решение об отнесении пестицидов к тому или иному классу принимается по лимитирующему критерию. Классификация пестицидов, рекомендуемая ВОЗ, основана на данных о токсичности препротивных форм для крыс при введении в желудок и при нанесении на кожу.

Для оценки опасности пестицидов, с позиции гигиены труда, необходимо учитывать не только токсичность по действующему началу, но и опасность препаративной формы пестицида. Так, жидкие формы пестицидов при содержании одного и того же количества активного вещества токсичнее твердых. Возможно применение высокотоксичных веществ в не пылящих гранулах и микрокапсулах. Поэтому к первому А классу опасности следует

отнести не только пестициды с ЛД₅₀ меньше 5 мг/кг по действующему веществу, но и жидкие препаративные формы пестицидов с ЛД₅₀ меньше 20 мг/кг – при введении в желудок или меньше 40 мг/кг – при кожной аппликации.

В условиях производства и применения опасность пестицидов может быть различной, так как при применении и оценке опасности пестицидов для населения на первый план выступают такие свойства, как стойкость в окружающей среде, способность к накоплению в живых системах, отдаленные эффекты. Один и тот же пестицид, с позиций гигиены труда на производстве, может быть отнесен к одному классу опасности, а с позиций гигиены применения в сельском хозяйстве – к другому.

При исследовании новых пестицидов необходима постадийная организация токсикологических и гигиенических исследований и строгая согласованность их с этапами государственных испытаний новых препаратов.

Своевременные рекомендации, начиная с полевых испытаний и заканчивая массовым применением химической продукции, обеспечивают не только защиту работающих, населения и экосистем от вредного действия пестицидов, но также – весьма значительную экономию государственных средств.

Государственные испытания включают стадии полевых и производственных испытаний.

Для решения вопроса о возможности проведения полевых испытаний пестицидов необходима информация о степени их острой токсичности и раздражающем действии на кожу и слизистые оболочки глаз. Сроки испытаний составляют в среднем 1 – 2 месяца.

Если по критерию ЛД₅₀ определена принадлежность пестицида к I классу, дается отрицательное заключение о возможности проведения полевых испытаний.

При принадлежности пестицида ко II классу (высокотоксичные вещества) возможно проведение полевых испытаний при соблюдении строгих мер предосторожности.

Если пестицид относится к III – IV классам токсичности, полевые испытания проводятся при общепринятых мерах предупреждения отравлений.

Проведение производственных испытаний пестицида возможно при наличии информации в объеме первичной токсикологической оценки, включающей в себя определение ЛД₅₀ на 2 – 3 видах животных при внутрижелудочном и кожном путях поступления, изучение местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, изучение кумулятивных свойств в подостром эксперименте. Сроки получения этих данных – 6 месяцев.

На основе полученных параметров токсикометрии, сопоставлении химической структуры, химических и физических свойств с биологическим действием, интерполяцией и экстраполяцией в ряде соединений, обосновывают расчетные нормативы содержания пестицида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, продуктах питания и воде водоемов [7].

На этой стадии в соответствии с устанавливаемыми нормативами разрабатываются унифицированные методы их химического анализа в пищевых продуктах и объектах окружающей среды (воздух, вода, почва). Продолжительность производственных испытаний составляет 2 года. Если на протяжении первого года показана высокая эффективность нового пестицида, проводятся токсиколого-гигиенические исследования по полной схеме. Полная токсиколого-гигиеническая оценка нового пестицида должна быть дана на протяжении 3-х лет, после чего решается вопрос о степени его опасности и возможности его использования в сельском хозяйстве.

При наличии положительного заключения о целесообразности внедрения пестицида в сельскохозяйственную практику и всех необходимых результатов токсиколого-гигиенических исследований дается заключение о возможности применения пестицида в сельском хозяйстве, обосновываются гигиенические нормативы содержания пестицида во всех объектах окружающей среды и другие гигиенические регламенты безопасного применения (сроки выхода на работу, санитарно-защитная зона).

В том случае, если производственные испытания пестицида в сельском хозяйстве

завершены раньше, чем закончено проведение токсиколого-гигиенических исследований и не установлены гигиенические нормативы содержания пестицида в объектах окружающей среды, дается разрешение на опытно-производственное применение пестицида и на этот период обосновываются расчетные ПДК пестицида в воздухе рабочей зоны, продуктах питания, воде, почве и другие гигиенические регламенты, которые позволяют осуществлять текущий надзор за опытно-производственным применением пестицида и за урожаем, полученном с опытных участков. Расчетные нормативы утверждаются Минздравом РУз только при наличии метода определения пестицида в соответствующих средах. После получения данных токсикологических и гигиенических исследований по полной схеме расчетные нормативы заменяют экспериментально обоснованными. Если применение пестицида ограничено (закупка), нет необходимости проводить токсиколого-гигиенические исследования по полной схеме, и санитарный контроль за применением можно осуществлять на основе расчетных регламентов.

В последние годы большое внимание уделяется разработке методических схем санитарно-токсикологических исследований при осуществлении гигиенической регламентации тех или иных факторов окружающей среды. Все большее число исследователей склоняется к необходимости задания стратегии исследований, выделению его важнейших этапов, проводимых в строгой последовательности и по возможности синхронно с этапами внедрения новых веществ в народное хозяйство.

Анализ методических схем токсикологических исследований для целей гигиенического нормирования показывает, что их этапное построение является первым шагом в оптимизации процесса экспериментирования.

Важной является реализация принципа шаговой стратегии эксперимента, когда после каждого этапа (шага) обосновывается необходимость, направления и объем дальнейших исследований. Из этого принципа вытекает возможность прекращения исследований на любом этапе.

Методическая схема гигиенического обоснования ПДК пестицидов в объектах окружающей среды, с позиций комплексного гигиенического нормирования, имеет некоторые особенности. Объем санитарно-токсикологических исследований и сроки экспериментов устанавливаются в зависимости от масштабов производства и применения пестицида, условий и размеров возможного загрязнения им среды обитания человека, степени биологической активности.

Так, для протравителей семян, при применении которых исключено загрязнение атмосферного воздуха, воды водоемов или масштабы и уровни загрязнения невелики, проведение токсиколого-гигиенических исследований по полной схеме логически неоправданно.

Опыт комплексного гигиенического нормирования пестицидов показывает, что для 100% веществ, разрешенных к применению в Республике Узбекистан, содержание их в хлопковом масле не допускается, что обосновывает возможность исключения проведения хронических двенадцати месячных экспериментов по обоснованию МДУ пестицидов в хлопковом масле (если они не нормируются в других пищевых продуктах) и значительно сокращает экономические затраты и сроки исследований на обоснование нормативов.

На первом этапе исследований определяются реальные условия и возможности загрязнения пестицидами объектов окружающей среды и обосновывается целесообразность гигиенического нормирования их в том или ином объекте окружающей среды.

Определяются пороговые концентрации вещества по влиянию на органолептические свойства воды и общий санитарный режим водоемов, проводятся одориметрические исследования и определяются «недействующие концентрации по рефлекторному действию», ставится острый опыт для определения ЛД₅₀; ЛС₅₀ и ЕТ₅₀ с последующим расчетом показателей, позволяющих установить класс опасности вещества, определяются пороговые концентрации по интегральным показателям.

Одновременно, на основании анализа структуры вещества и литературных данных о

соединении и его аналогах, оценивают вероятность возникновения отдаленных эффектов.

На этом этапе принимается решение об отказе от исследований на основании сведений о том, что вещество не будет поступать в объекты окружающей среды по технологическим условиям производства и/или применения. При необходимости обосновывают ПДК_{м.р.} в атмосферном воздухе и ПДК избирательно раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны.

Для веществ, относящихся к IV классу опасности, не имеющих структурных аналогов, не обладающих отдаленными эффектами, исследования, принадлежащие к классу изучения, могут быть закончены на этом этапе обоснования нормативов по результатам острого опыта с помощью комплекса апробированных расчетных методов.

Второй этап предусматривает проведение подострых и экспресс-экспериментальных исследований с последующим прогнозом полученных результатов на более длительные сроки воздействия.

В подострых опытах изучают кумулятивные, кожно-резорбтивные свойства веществ, гонадотоксические и эмбриотоксические эффекты в конце подострого опыта по функциональным показателям, мутагенный эффект – с помощью экспресс-методов.

На этом этапе осуществляется прогноз параметров хронической токсичности на основе зависимости «доза – время – эффект».

Проводятся гигиенические исследования по оценке уровней загрязнения препаратами объектов окружающей среды и пищевых продуктов, характера миграции пестицидов в эконоцепях, стойкости и трансформации. Для обоснования ПДК в воде водоемов объем исследований, предусмотренный вторым этапом схемы, достаточен для веществ, относящихся к III – IV классам опасности.

Третий этап – хронический эксперимент включает:

- 6 – 12-ти месячный опыт с ежедневным введением вещества животным per os;
- хроническую 4-х месячную ингаляционную затравку животных;
- изучение резорбтивного действия вещества в 3-х месячном эксперименте при непрерывном ингаляционном воздействии в 3-х концентрациях.

Этим этапом предусматривается экспериментальное определение пороговой и недействующей доз вещества при различных путях поступления его в организм, с учетом его токсикологических свойств, видов биологического действия в соответствии с современным уровнем знаний и лабораторного оснащения.

По показаниям проводятся исследования мутагенного, эмбриотоксического, гонадотоксического эффектов по функциональным и морфологическим показателям.

Этот этап достаточен для надежного обоснования веществ, с позиций комплексного гигиенического нормирования, с учетом коэффициентов запаса по основным видам отдаленных эффектов и экстраполяции данных с животных на человека.

Четвертый этап – проведение клинко-гигиенических параллелей с корректировкой гигиенических нормативов.

Предлагаемая схема комплексного нормирования пестицидов обеспечивает получение точных и надежных данных при сокращении сроков исследований и экономических затрат.

В основе методологии гигиенической регламентации пестицидов в объектах окружающей среды лежит выбор и научное обоснование показателей вредного действия на организм, обладающих высокой чувствительностью, универсальностью и позволяющих интерпретировать отмеченные изменения с позиций критерия вредности.

В настоящее время в токсикологических исследованиях используется около 400 биохимических и физиологических показателей.

Постоянно расширяется и быстро совершенствуется набор методик в токсикологических экспериментах, который способствует наиболее раннему выявлению сдвигов в физиологическом и биохимическом статусе организма.

При выборе показателей и тестов, используемых в токсикологических экспериментах, необходимо учитывать их вариабельность, степень лабильности, биологическую значимость.

Биохимические, иммунологические и другие показатели, используемые в

токсикометрии, подвержены значительным сезонным, а в ряде случаев и ежедневным колебаниям, поэтому необходимо знание физиологических пределов этих колебаний. Следует учитывать, что вариабельность зависит от принадлежностей изучаемых показателей к категории относительно стабильных («жестких») или весьма лабильных («пластичных»).

К категории стабильных относятся: масса тела, содержание эритроцитов, потребление кислорода, константы рН крови, содержание аммиака в крови и ткани мозга, относительная плотность мочи, концентрация некоторых микроэлементов в крови и др.

Весьма вариабельны показатели активности многих ферментов функции надпочечников, содержания гликогена в крови, числа лейкоцитов, титр комплемента, артериального давления, СПП, фагоцитарного индекса.

В каждом конкретном исследовании комплекс избираемых показателей и тестов должен быть тщательно обоснован. Показатели токсического воздействия пестицидов на функциональное состояние организма выбирают с учетом химической структуры и предполагаемого механизма действия, клинической картины интоксикации, сведений о близких по строению химических веществ.

В хроническом эксперименте целесообразно использовать не менее 4 – 6 интегральных и 2 – 4 специфических показателей, хотя, разумеется, желательно исследовать по возможности, большее их количество, включая морфологические, токсикологические и другие показатели, связанные с характером действия яда.

Для оценки состояния некоторых органов и систем организма используют комплекс показателей и методик [10].

В качестве интегральных показателей рекомендуются: продолжительность жизни, масса тела, потребление кислорода, мышечная работоспособность, поведенческие реакции, иммунологическая реактивность и др.

Для характеристики функционального состояния печени применяют следующие основные пробы:

1. *Обезвреживающая функция*: проба Квика-Бытеля; длительность гексеналового сна, активность микросомальных оксигеназ (по диметилированию амидопирина, гидроксилированию анилина, по динамике выделения с мочой метаболитов амидопирина, по содержанию цитохрома Р-450);

2. *Экскреторная функция*: БСФ-проба;

3. *Углеводная функция*: уровень сахара в крови, характер гликемических кривых при нагрузке галактозой, содержание гликогена в печени;

4. *Белковая функция*: количество общего белка и соотношение белковых фракций в сыворотке крови;

5. *Пигментная функция*: количество билирубина в сыворотке крови;

6. *Активность печеночных ферментов и ферментов сыворотки крови*: аминотрансферазы, сорбитолдегидрогеназы, глюкозо-6-фосфотазы, урокиназы, щелочной фосфатазы, изофермента ЛДГ₅, холинэстеразы.

Для суждения о состоянии почек учитывают суточный диурез, содержание хлоридов в моче, а также определяют клиренс мочевины и креатинина, пробу с фенолротом и др.

Для оценки состояния симпато-адреналовой системы и обмена серотонина определяют величину экскреции с мочой адреналина, норадреналина, дофамина, винилил-миндальной кислоты – метаболита катехоламинов и 5-ОИУК – метаболита серотонина.

Функциональное состояние щитовидной железы оценивают с помощью пробы с радиоактивным йодом, функцию коркового вещества надпочечников – по определению в моче содержания 17 - кетостероидов, 17 - оксикортикостероидов, а в крови – 11 - оксикортикостероидов.

О характере протекания окислительных процессов свидетельствуют результаты определения потребления кислорода, активности цитохромоксидазы, сукцинат-, лактат-, малатдегидрогеназ, пероксидазы, каталазы, содержание окисленных и восстановленных форм никотинамидных коферментов, глутатиона, уровня молочной и пировиноградной кислот,

оксикарбокси- и метгемоглобина.

Адекватные биохимические показатели по своей информативности соответствуют, а в ряде случаев превосходят обычные интегральные методы [11]. Наиболее предпочтительно использование биохимических показателей, имеющих относительно неспецифический характер и отражающий состояние конкретного метаболического цикла, органа. К числу таких показателей относят, например, цитохром P-450, B₅, НАД и НАДФ – оксидазные системы микросом, изменение активности которых под влиянием химических веществ приводит к нарушению функционирования редокс-цепей мембран эндоплазматического ретикулула.

Другим неспецифическим показателем является окислительное фосфорилирование в митохондриях, нарушение которого наблюдается не только при действии специфических «разобщающих» ядов, но и самых разнообразных веществ.

Специфические показатели уместно применять при хорошо изученном метаболизме тестируемого соединения и механизме его действия. Так, при действии ФОС наиболее специфическим является снижение активности ацетилхолинэстеразы в мозгу и эритроцитах, а также холинэстеразы в сыворотке и тканях. Для ряда веществ этой группы характерно также отдаленное нейротоксическое действие. Хлорорганические соединения (ХОС) – яды политропного действия, они оказывают выраженное действие на печень.

Производные анилина являются метгемоглобинообразователями. Для производных мочевины характерно преимущественное действие на щитовидную железу. Динитрофенильные соединения нарушают процессы окислительного фосфорилирования. Медьсодержащие препараты обладают выраженным гемолитическим и капилляротоксическим действием.

Пестициды, содержащие металлы (ртуть, мышьяк, медь и др.) снижают содержание сульфгидрильных групп в биосубстратах, для ртути содержащих препаратов характерно поражение почек и центральной нервной системы (ЦНС). Производные кумарина являются выраженными антикоагулянтами. Дипиридиловые соединения избирательно поражают легкие.

Некоторые производные карбаминовой кислоты являются ингибиторами ацетилхолинэстеразы и холинэстеразы, производные дитиокарбаминовой кислоты – вызывают нарушение состояния щитовидной железы, дитиокарбаматы и фенилкарбаматы – ряд характерных изменений состава крови (эритропения, лейкопения и др.).

Морфологические исследования, в силу их большой информативности и научной значимости, являются обязательными при проведении токсикологических исследований.

Заключение. Заключительный этап эксперимента – выведение животного из опыта (эвтаназия) и забор биоматериала. Эвтаназия – это быстрое и безболезненное умерщвление. Кролики и морские свинки должны подвергаться эвтаназии исключительно в состоянии наркоза (передозировка наркоза: разовая доза $\times 3$). Для мелких животных (белые мыши, белые крысы) оптимальным также является передозировка наркоза; допустима быстрая декапитация. Из ингаляционных анестетиков желательны фторотан, хлороформ. При этом крышку сосуда, куда помещают животное, нужно периодически открывать, чтобы крыса или мышь погибали от наркотического действия препарата, а не от удушья (поэтому эфир не рекомендуется).

Микроскопическая и гистологическая методики, а также автордиография и электронная микроскопия подробно описаны в специальных руководствах.

Выводы. После проведения полного токсикологического и гигиенического исследований можно сделать вывод, о том к какому классу опасности относится исследуемый пестицид и можно ли его использовать в сельском хозяйстве.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О защите сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорняков». -Ташкент, 2000.
2. Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» -Ташкент, 1996.
3. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» -Ташкент, 1993.

4. Закон Республики Узбекистан «Об охране здоровья граждан». -Ташкент, 1996.
5. Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» -Ташкент, 1997.
6. Махсус кийимларни зарарсизлантириш усуллари - Iskandarova, Guzal 2010-7773, 2025 yil - O‘zbekiston vrachlar assotsiatsiyasi-Ilmiy-amaliy tibbiyot jurnali.
7. Искандаров Т., Романова Л.Х., Искандарова Г.Т. Гигиена и токсикология пестицидов. Учебно-методическое пособие.Т. 2014. С-43
8. Гигиеническая классификация пестицидов по токсичности и опасности // СанПиН РУз №0213-06. -Ташкент, 2006.
9. Искандаров Т.И., Романова Л.Х., Искандарова Г.Т., Саримсаков А.Х. Ўзбекистон халқ хўжалигида ишлатилиши, сақланиши ва ташилиши жараёнидаги санитария қоидалари ва гигиеник меъёрлари // СанПиН РУз. -Тошкент, 2013. -34 с.
10. Искандаров Т.И., Искандарова Г.Т., Романова Л.Х. Атроф муҳитда ва озиқ-овқат маҳсулотларида пестицидларнинг гигиеник меъёрлари // СанПиН РУз. -Тошкент, 2013. -61 с.
8. Искандаров Т., Романова Л.Х., Искандарова Г.Т. Комплексное нормирование пестицидов в объектах окружающей среды и их гигиенические нормативы. Монография.2014. С-111.
9. Искандарова Г.Т. Методы обезвреживания специальной одежды. /Журнал Ўзбекистон Врачлар ассоциациясининг бюллетени Ташкент, 2025. -№ 1(118) -С. 113-117.
10. Iskandarov A.B. Kraun insektoakaritsidini toksiko – gigiyenik baholash. /Журнал ActaCAMU №1 (9) 2025. С.173-175